

El uso del IRS en ligas profesionales

Anibal Carrión (Puerto Rico) - Óscar de Rojas (México)

La implementación del Instant Replay System (IRS) en las ligas profesionales de baloncesto ha transformado la manera en que se revisan las decisiones arbitrales. Durante esta mesa redonda, se discutieron las diferencias entre el uso del IRS en Puerto Rico, México y su comparación con FIBA, así como las adaptaciones y desafíos asociados con su implementación.

Introducción del IRS en Ligas Nacionales

Puerto Rico

En Puerto Rico, el IRS se introdujo en 2020 junto a la regla del "challenge". Su objetivo inicial fue permitir a los entrenadores cuestionar decisiones arbitrales sobre faltas personales y revisar situaciones clave en los últimos minutos del juego. Con el tiempo, se expandió a 10 situaciones revisables durante todo el partido, incluyendo:

- Violaciones de 24 segundos.
- Goaltending e interferencias.
- Faltas personales en el momento del tiro.

El enfoque puertorriqueño es más específico que el de FIBA:

- Challenge: Exclusivamente para faltas personales. Los entrenadores necesitan un tiempo muerto para solicitarlo.
- Challenge: El árbitro del reto no va a revisar la jugada sino sus dos compañeros
- Expansión del IRS: Aplicable durante todo el juego para situaciones clave, no solo en los últimos minutos, como en FIBA.

México

En México, el IRS se implementó en 2019, simultáneamente con la NBA. Desde su inicio, el enfoque fue similar al estadounidense, con adaptaciones para el contexto nacional:

- Revisiones de faltas ofensivas/defensivas (charge/block) y acciones de tiro.
- Jugadas clave al final del partido.
- Si el entrenador gana la jugada que desafía mantiene sus 2 Challenge - pero si vuelve a ganar el próximo Challenge no podrá mantener los 2 - solo le quedara 1

A diferencia de FIBA, la Liga Mexicana permite revisar más situaciones durante todo el partido, no solo en los últimos dos minutos. Además, los entrenadores pueden cuestionar decisiones arbitrales siempre que cumplan con los requisitos (tener un tiempo muerto y detallar el motivo del reto).

ONLYSPORTSERVICE

A partir de este artículo, en la web se ira recopilando las diferentes normativas del uso de IRS. Contacta en info@onlysportservice.com

Beneficios del IRS en las Ligas Nacionales

Justicia Deportiva

El IRS mejora la precisión en decisiones clave, lo que reduce la controversia y aumenta la credibilidad del arbitraje. Tanto en México como en Puerto Rico, se busca garantizar que las jugadas cruciales sean revisadas de manera justa, incluso si esto implica evaluar eventos previos a la falta sancionada.

Transparencia

El uso del IRS en estas ligas mejora la percepción pública y permite que jugadores, entrenadores y aficionados confíen en el proceso de revisión.

Desafíos y Limitaciones

Infraestructura Tecnológica

- Las ligas nacionales enfrentan dificultades para igualar los sistemas avanzados de FIBA y NBA, que incluyen múltiples cámaras y ángulos.
- La falta de personal especializado para operar el IRS limita su efectividad.

Preparación de Árbitros

- Existe el riesgo de que los árbitros dependan demasiado del IRS y pierdan su habilidad de tomar decisiones rápidas y precisas en tiempo real.
- El equilibrio entre el juicio humano y la tecnología es un reto constante.

Adaptación a Normas Internacionales

- La transición de las reglas locales a las internacionales representa un desafío tanto para jugadores como para árbitros.
- En competiciones FIBA, los equipos deben adaptarse rápidamente a las reglas más restrictivas en el uso del IRS.

Aníbal Carrión (Puerto Rico)

"El arbitraje debe mantener su instinto natural; la tecnología es una herramienta, pero el juicio humano es insustituible."

Óscar de Rojas (México)

"El IRS no debe convertirse en una excusa para evitar decisiones difíciles. El árbitro debe estar preparado y tomar decisiones justas, con o sin tecnología."

El IRS es una herramienta transformadora en el baloncesto profesional. Las ligas Pro han querido adoptar diferencias con FIBA, esto incluye modificaciones constantes según sus experiencias locales.

José Aníbal Carrión

- Árbitro en activo en NCAA
- Instructor FIBA.
- Presidente de APUR (Árbitros Puertorriqueños de Alto Rendimiento de Puerto Rico)

Óscar de Rojas (México)

- Fue árbitro e instructor FIBA
- Colabora con la LBNP (México)
- Miembro fundador Comunidad